

АГРОТЕХНИКА ЧЕСНОКА, КАК ПОЛУЧАТЬ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ

Эркаева Нурхон Хайдарали кизи

Ассистент кафедры «Водные биоресурсы и технологии»,

С.Э. Авазов

**(DSc) профессор и зав кафедры «Сельскохозяйственная фитопатология»
Астраханский государственный технический университет в Ташкентской
области, Узбекистан**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10033162>

1. Актуальность. Чеснок сложно переоценить – это очень популярная у нас культура, потому что мы используем для профилактики простудных заболеваний. И его несложно вырастить на участке, главное знать основные правила выращивания, посадки и ухода в открытом грунте

2. Степень научной разработанности проблемы. Чеснок – лекарственное и пищевое растение, и его выращивание имеет свои особенности

У чеснока существует 2 разновидности: озимый и яровой (1). Различить их можно по луковицам.

3. Цель. Получать хороший урожай

4. Основная часть

У чеснока существует 2 разновидности: озимый и яровой (1). Различить их можно по луковицам.

Выращивание чеснока. Чеснок – довольно неприхотливая культура, у многих дачников он растет практически без ухода и дает неплохие урожаи. Но все же одно требование у него есть – почва должна быть породная. Поэтому перед посадкой на участок надо внести удобрения (расчет на 1 кв. м): перегной – 1/2 ведра; перепревшие опилки лиственных деревьев – 1/2 ведра; зола – 5 стаканов; известь-пушонка – 5 стаканов. Удобрения надо смешать, равномерно раскидать по участку и перекопать на 10 см. Свежую органику (навоз, куриный помет) на грядки с чесноком вносить категорически запрещено – луковицы сгниют. А еще он не любит мочевины и хлористый калий. Место для чеснока должно быть солнечным – это светолюбивая культура. **Посадка чеснока.** Сроки посадки чеснока зависят от его разновидности.

Озимый чеснок. Его традиционно высаживают за 2 – 3 недели до наступления устойчивых заморозков, в конце сентября – начале октября (2), когда температура почвы опустится ниже 15 °С. **Схема посадки** такая: между рядья – 25 см; в ряду – 10 – 15 см; глубина посадки – 8 – 10 см. **Яровой чеснок.** Его высаживают весной, не позднее конца апреля (3). Заморозков он не боится, поэтому, чем раньше посадите, тем больше шансов, что урожай успеет созреть – это особенно актуально в регионах с коротким летом. Оптимальная температура почвы – 5 – 6 °С. **Схема**

посадки: между рядья – 25 – 30 см; в ряду – 8 – 10 см; глубина посадки – 2 см. Зубки высаживают на глубину 3 – 4 см, а когда они начнут укореняться, сами углубятся в почву на 6 – 8 см. **Уход за чесноком в открытом грунте. Полив.** Он должен быть регулярным, но до определенного момента: в апреле-мае – 1 раз в неделю: 10 л на 1 кв. м; в июне-июле – 1 раз в 2 недели: 10 л на 1 кв. м; с августа поливать нельзя. В дождливое лето поливы чесноку не нужны. **Подкормки.** Как правило, на плодородных участках этой культуре достаточно того, что внесли в почву перед посадкой. На бедных почвах

его полезно дополнительно подкормить фосфором и калием – удобрения нужно заделать в междурядья через 2 недели после посадки зубчиков: двойной суперфосфат – 30 г (2 ст. ложки) на 1 кв. м; сульфат калия – 20 г (1 ст. ложка) на 1 кв. м. – **Озимый чеснок** важно укрыть в зиму – замульчировать перегноем, компостом или торфом слоем около 5 см. Делать это надо поздней осенью, в конце ноября. Мульча поможет луковицам не замерзнуть, если зима окажется бесснежной, а морозы будут сильные. Весной, сразу, как сойдет снег, мульчу надо убрать, чтобы зубчики в почве не сопрели. – В уходе за **Яровым чесноком** тоже есть свои хитрости, Бывает что в холодное лето созревание луковиц замедляется, и они могут не успеть вызреть до осенних заморозков. В этом случае в середине августа можно собрать листья в пучок и завязать их узлом – тогда они прекратят свой рост, растения направит все свои силы на вызревание луковицы. Уборка урожая чеснока. Сроки уборки чеснока также зависят от его разновидности. **Озимый чеснок.** Его убирают обычно в конце июля. Есть три признака, что он уже созрел; на соцветиях начинает трескаться кроющая кожица, и обнажаются бульбочки, но это касается только стрелкующихся сортов – да, стрелки чеснока обычно выламывают [5], но всегда можно оставить пару растений с соцветиями, чтобы использовать как маячки; 1-желтеют нижние листья; 2-внешние, кроющие чешуйки луковицы становятся сухими – это можно увидеть, если выкопать одно растение. **Яровой чеснок.** Его убирают позже – примерно в конце августа. Большинство сортов этой группы стрелок не образуют, поэтому визуальным сигналом к уборке может служить пожелтение листьев и полегание ботвы.

Заключение. Чеснок используется как лекарство при метеоризме, колите и энтероколите, запорах, воспалении аппендикса. Укрепляет иммунную систему. При простуде, насморке, болях в горле, инфекционных заболеваниях верхних дыхательных путей, в том числе и гриппе, чеснок будет вашим надежным помощником в борьбе с болезнью. Поэтому надо посадить чеснока в фермерском хозяйстве.

References:

1. Агрономия: учебник для студ. вузов, обучающихся по неагрономическим специальностям / В. Д. Муха [и др.] ; под ред. В.Д. Мухи. - Москва: Колос, 2001. - 504 с.
2. Агротехнический метод защиты растений: (экологически безопасная защита растений): учебное пособие для студентов сельскохозяйственных вузов по агротехническим специальностям / В. А. Чулкина [и др.]; Минсельхозпрод Российской Федерации. - Москва ; Новосибирск : Маркетинг: ЮКЭА, 2000. - 336 с.
3. Агрохимическая характеристика почв сельскохозяйственных земель Республики Беларусь (2001-2004) / РУП "Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси"; [под ред. И. М. Богдевича]. - Минск: Ин-т почвоведения и агрохимии НАН Беларуси, 2006. - 288 с.
4. Агрохимия: учебник для студентов агрономических специальностей сельскохозяйственных вузов / И. Р. Вильдфлуш [и др.]. - 2-е изд., доп. и перераб. - Минск: Ураджай, 2001. - 488 с.